

POLITICAL SCIENCES

АЗЕРБАЙДЖАНО - БЕЛОРУССКИЕ СВЯЗИ: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

*Алиева (Ахадова) С.А.
доктор политических наук, доцент
Кафедры Международных Отношений
Азербайджанского Государственного Института Языков*

AZERBAIJAN-BELARUS RELATIONS: MAIN STAGES OF DEVELOPMENT AND CURRENT SITUATION

*Aliyeva S.
Doctor of Political Sciences, Associate Professor
Departments of International Relations
Azerbaijan State Institute Languages*

Аннотация

В статье освещаются этапы становления, развития и современное состояние отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь. Характеризуются дипломатические и политические отношения между двумя странами, анализируется нормативно-правовая база этих отношений. Особое внимание уделяется экономическим, военно-техническим, культурным и гуманитарным аспектам азербайджано-белорусских отношений, рассматриваются будущие перспективы этих отношений.

Abstract

The article analyzes the history and current state of relations between the Republic of Azerbaijan and the Republic of Belarus. Diplomatic-political relations between the two countries are characterized, the legal framework of the relations is interpreted. Particular attention is paid to the economic, trade, cultural and humanitarian aspects of the Azerbaijani-Belarusian relations and the future prospects of these relations are being considered.

Ключевые слова: Азербайджан, Беларусь, политические отношения, экономические взаимосвязи, военно-техническое сотрудничество, гуманитарные и культурные связи.

Keywords: Azerbaijan, Belarus, political relations, economic ties, humanitarian and cultural cooperation.

Введение: Развитие на качественно новой основе взаимовыгодных связей со странами, составляющими постсоветское пространство, является одним из приоритетных направлений внешнеполитической и внешнеэкономической стратегии Азербайджанской Республики. В этом контексте отношения с Республикой Беларусь имеют особое значение для Азербайджана и являются перспективными с точки зрения геополитических, социально-экономических интересов обеих стран.

Сегодня Азербайджан является одной из динамично развивающихся экономик мира. В стране успешно реализуются масштабные программы, направленные на развитие нефтегазового сектора, диверсификацию национальной экономики. Интенсивно осуществляется индустриализация, проводятся активные мероприятия в сфере импортозамещения. Все это, безусловно, влияет на характер экономического сотрудничества, включая связи с традиционными партнёрами. Республика Беларусь также находится на пути бурного экономического роста, в стране активно решаются вопросы социального благополучия. На протяжении многих лет Беларусь сохраняет позитивную динамику развития, обеспечивается общественно-политическая стабильность. Сегодня Беларусь - одна из тех стран,

которая наименее подвержена мировому экономическому кризису.

Развитие взаимосвязей между Азербайджаном и Беларусью охватывает довольно длительный исторический период. Обе страны были одними из самых промышленно развитых республик бывшего СССР, которые обходились без дотаций центра. Между Азербайджаном и Беларусью в то время существовали многоотраслевые хозяйственные связи. Азербайджано-белорусские отношения как между странами, некогда объединёнными в рамках единого государства, а в последние тридцать лет, являющихся полноправными субъектами международных отношений и мирового хозяйства, сегодня находятся на новом историческом этапе своего развития.

11 июня 1993 года был подписан протокол об установлении дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь. Хотя до этого времени руководители двух стран не совершали взаимных официальных визитов, они несколько раз встречались на различных международных и региональных мероприятиях. Среди них следует особо отметить встречи между Президентом Азербайджанской Республики Гейдаром Алиевым и Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в ходе заседаний Совета

глав государств СНГ в Ялте в августе 1998 и 2000 годов, на заседаниях Совета глав государств СНГ в Москве и Минске в январе и июне 2000 года, на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2000 году [7, 713-714].

Коренной перелом в азербайджано-белорусских отношениях приходится на 2001 год. 8-9 августа 2001 года премьер-министр Беларуси В. Ермашов совершил официальный визит в Азербайджан, провёл многочисленные встречи с руководителями страны. По итогам переговоров между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Беларусь был подписан ряд соглашений [20; 7, 715].

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, считая необходимым повышение уровня дипломатических отношений между двумя странами, в апреле 2004 года издал распоряжение об учреждении посольства нашей страны в Республике Беларусь. Очередным шагом, оказавшим позитивное влияние на улучшение отношений и активизацию взаимных связей двух стран, стал официальный визит делегации во главе с премьер-министром Азербайджана А. Раси-заде в Беларусь 30 марта - 1 апреля 2004 года [7, 714].

Вплоть до середины 2000-х годов шёл активный поиск взаимовыгодных форм и направлений сотрудничества. В 2004 году была создана межправительственная Белорусско-Азербайджанская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. 17-18 октября 2006 года состоялся официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Беларусь. В ходе визита был подписан первый документ на межгосударственном уровне – Договор между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой о социально-экономическом сотрудничестве до 2015 года. 1-3 мая 2007 года состоялся ответный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан, во время которого главами государств был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве, определивший стратегический характер партнёрства между двумя странами.

Благодаря активному межгосударственному диалогу на высшем уровне стала возможной практическая реализация целого ряда конкретных проектов в области торгово-экономического сотрудничества. Сегодня Азербайджан и Беларусь являются важными и надёжными политическими и экономическими партнёрами, а двусторонние отношения, по мнению Президента Республики, Беларусь А. Лукашенко, «выведены на уровень стратегического сотрудничества» [34].

В 2010 году Азербайджан предоставил Белоруссии кредит на 200 млн. долларов, чтобы закрыть долг перед "Газпромом" в разгар белорусско-российского газового спора. Это явилось ещё одним доказательством дружественного, доверительного характера отношений между странами.

Важным индикатором уровня двухсторонних связей являются инвестиции. В 2012 году азербайджанские инвестиции в Беларусь составили около

14 млн. долларов (самый высокий показатель за истории взаимных экономических отношений). Уже в 2013-году, в год 20-летия установления дипотношений, товарооборот между двумя странами в различных сферах, помимо нефтяной, составил более 250 млн. долларов США [24].

Товарооборот между двумя странами существенно вырос и по итогам 2020 года достиг более 447 млн. долларов США. Если в 2015 г. между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой торговый оборот, экспорт и импорт составляли соответственно 290,6 285,8; 4,8 млн. долларов США (положительное сальдо 281,0 в пользу РБ), то 2020 году эти цифры составляли соответственно 447,1; 190,1; 257,0 (66,9) [27]. Так видно, за пять лет торговый оборот между странами возрос значительно, но при этом в торговле с Республикой Беларусь Азербайджан имеет отрицательное сальдо.

Во взаимной торговле с обеих сторон участвуют более 270 предприятий, осуществляются встречные поставки по более, чем 460 товарным позициям [24]. Активно работает Межправительственная белорусско-азербайджанская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству [19]. Основными белорусскими экспортными товарными позициями в Азербайджан являются: изделия из дерева, тракторы, части и принадлежности для автомобилей и тракторов, машиностроения, деревообработки, шины, продукты питания, в том числе картофель, молоко и молочные продукты, лекарства, бытовая техника, посуда, одежда, косметика, двигатели, изделия из черных металлов. Беларусь импортирует из Азербайджана нефтепродукты, углеводороды, ациклические глины, фруктовые и овощные соки, полимеры этилена, хлопковое волокно [19; 2, 217-228; 3, 236-248]. Около 45 азербайджанских компаний являются дилерами и дистрибьюторами белорусских предприятий в Белоруссии [14].

Сегодня азербайджанский бизнес участвует в инфраструктурных проектах, логистических и деловых центрах, объектов проживания и общественного питания. Большой интерес проявляются к таким проектам в Белоруссии, как строительство, банковские услуги, пищевая промышленность, машиностроение, транспорт, логистика, туризм. Азербайджанских инвесторов привлекает в Белоруссии развитый промышленный и научно-технический, кадровый потенциал, а самое главное, дружественная и доверительная атмосфера взаимоотношений двух стран и народов. Сегодня существует необходимая правовая и организационная база для осуществления совместных проектов. С 2011 года существует межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. Регулярно проводятся бизнес-форумы с участием фирм и компаний обеих стран. Налажен тесный контакт по линии министерств экономик, Азербайджанского Фонда Содействия экспорту и инвестициям, и Национального Агентства инвестиций и приватизации Белоруссии. Кроме того, необходимо отметить, что в Беларуси создан достаточно при-

влекательный инвестиционный и налоговый климат. Действует ряд преференциальных режимов, которые могут быть очень полезны иностранным компаниям, в том числе с точки зрения их налогового планирования и оптимизации.

Сегодня взаимное сотрудничество не ограничивается только рамками простого товарообмена, а охватывает новые направления – реализация совместных инновационных проектов, создание совместных производств, сотрудничество в сфере образования, информационных технологий и т.д. Наряду с сохранением традиционных форм связей, широко внедряется долгосрочные конкурентные методы работы. В последнее время успешно осуществляется производственная кооперация. В Азербайджане собираются белорусские тракторы, грузовые автомобили, коммунальная и сельскохозяйственная техника, оптические приборы, лифты. Лидером производственной кооперации является Гянджинский автомобильный завод. С 2007 года на заводе собрано около 8 тысяч тракторов "Беларусь" и более 3,5 тысячи единицы техники марки МАЗ. В 2015 году это азербайджанское предприятие стало крупнейшим сборочным производством белорусских тракторов за пределами Евразийского экономического союза [14]. Реализуются совместные проекты с Сумгайтскими промпарком и технопарком, ПО «Азерхимия», министерствами сельского хозяйства и здравоохранения, Академией Авиации.

Двухсторонняя комиссия по экономическому сотрудничеству прогнозирует расширение сборочных конвейеров, в том числе за счёт выпуска пассажирской и строительной техники [32]. С учётом достигнутых на высшем уровне договорённостей, Беларусь и Азербайджан намерены нарастить взаимный товарооборот в два раза. Поэтому, большое внимание в будущем году предстоит уделить именно развитию торгово-экономического сотрудничества [14].

Республика Беларусь относится к числу энергозависимых от внешних поставок энергоносителей. Исторически, и отчасти – географически, сложилось так, что основным и пока единственным поставщиком энергоресурсов в энергетический сектор белорусской экономики сегодня является Россия. В этом есть свои достоинства - относительная близость и отсутствие третьих стран на пути транзита энергоресурсов, и свои недостатки – ограниченность конкурентного выбора и недостаточная гарантированность поставок в нужных объёмах и ассортименте. Сегодня Беларусь старается решать проблемы энергетической зависимости разными путями, в том числе через диверсификацию источников энергетического сырья, либо через расширение круга его поставщиков [8, 5.] Собственные энергоресурсы покрывают не более 14,5% потребностей в них Беларуси, а из импорта энергоресурсов и готовой электроэнергии на долю России приходится, практически все 100%. [8, 7]. Ещё в 2004 году, Президент Беларуси признал наличие проблемы с обеспечением энергетической безопасности и поставил правительству задачу “в ближайшей

перспективе обеспечить диверсификацию источников энергии на 25 процентов”. Для этого, по его мнению, необходимо, изыскать перспективные новые источники и маршруты поставки энергии [8, 17]

По этому, в контексте диверсификации источников энергоресурсов для Беларуси сотрудничество в энергетической сфере является одним из приоритетных направлений двустороннего взаимодействия. В данной области Беларусь имеет положительный опыт совместной работы. Страна ещё со времён СССР обладает развитым нефтехимическим комплексом. Эти предприятия характеризуются высоким технологическим уровнем, глубиной переработки нефти и качеством нефтепродуктов, соответствующим мировым стандартам. На внешних рынках реализуется свыше 70 процентов продукции белорусской нефтехимии. Поэтому переработка азербайджанской нефти на заводах Беларуси представляет для неё большой интерес. Беларусь, которая обладает высоким транзитным потенциалом благодаря выгодному географическому положению, предьявляет большой интерес в участие в проекте Транскаспийского международного транспортного коридора, инициированном Азербайджаном. В октябре 2016 года, после длительного перерыва, Беларусь возобновила закупку азербайджанской нефти [14].

Одним из перспективных направлений двустороннего взаимодействия является научно-техническое сотрудничество. Установились прямые и долгосрочные контакты между научными кругами двух стран, реализуются совместные научные проекты. В ходе визита Президента Беларуси А. Лукашенко в Азербайджан в 2010 году, были подписаны межправительственные соглашения о сотрудничестве в области науки и технологий, в сфере информатизации и информационных технологий. В рамках соглашения между НАН Беларуси и Национальной Академией Авиации Азербайджана Белорусским Центром светодиодных оптоэлектронных технологий в 2012 году реализованы два проекта по производству энергосберегающих светодиодных светильников [20]. В качестве приоритетных направлений двустороннего научно-технического сотрудничества определены проведение совместных научных исследований, реализация совместных инновационных проектов в интересах экономик двух стран и организация совместных производств инновационной продукции. Академиями наук Беларуси и Азербайджана успешно выполнено более 30 совместных научно-технических проектов в таких областях как экономика, физика, химия, генетика, зоология, лингвистика, энергобезопасность, оптоэлектронные и лазерные технологии. Результаты исследований нашли своё применение в реальном секторе экономик двух стран. В рамках подписанного в 2015 году Соглашения о сотрудничестве между Национальной академией наук Республики Беларусь, Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований и Национальной академией наук Азербайджанской

Республики, Фондом развития науки при Президенте Азербайджана организованы конкурсы на проведение фундаментальных и прикладных исследований, по итогам которых 6 совместных проектов прошли государственную экспертизу в Беларуси и Азербайджане.

На регулярной основе проводятся заседания Совместной Белорусско-Азербайджанской рабочей группы по научно-техническому сотрудничеству, в ходе которых стороны обсуждают состояние и перспективы сотрудничества, а также намечают приоритетные направления и механизмы дальнейшего взаимодействия. Как правило, по итогам заседаний подписывается ряд документов. На сегодняшний день также состоялось три Белорусско-Азербайджанских бизнес-форума в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Динамично развивается взаимодействие в гуманитарных областях, в сфере образования. Между учреждениями высшего образования двух стран заключены и реализуются более 20 договоров, в рамках которых осуществляются совместные научно-педагогические и образовательные проекты. В 2010 году в ходе визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан на базе Бакинского славянского университета открыт Центр белорусского языка и культуры. В том же году в Белорусском государственном педагогическом университете им. М.Танка открыт и успешно функционирует аналогичный Центр азербайджанского языка и культуры. Учреждениями высшего образования Беларуси и Азербайджана заключено более 40 прямых договоров, в рамках которых осуществляются совместные научно-педагогические и образовательные проекты. На постоянной основе ведётся работа по привлечению для обучения в Республике Беларусь азербайджанской молодёжи. В 2012 году четыре ведущих вузов Белоруссии – БГУ, БНТУ, БГУИР и БГСХА были включены в государственную программу обучения азербайджанской молодёжи за рубежом в 2007-2015 гг. Министерствами образования двух стран успешно реализована Программа развития сотрудничества в сфере образования между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой на 2016 – 2020 годы. В рамках проводимой работы по наращиванию экспорта образовательных услуг в марте 2018 г. в г. Баку проведён второй Белорусский образовательный форум с участием представителей 21 высшего учебного заведения Беларуси.

Не менее активно развивается сотрудничество Беларуси и Азербайджана в сфере здравоохранения. Увеличивается объём поставок в Азербайджан лекарственных препаратов. Установилась постоянная практика направления белорусских специалистов для оказания гражданам Азербайджана высокотехнологичной медицинской помощи, проведения операций, научно-практических семинаров в сфере кардиологии, гинекологии, эндокринологии, неврологии и нейрохирургии [20]. С ответными визитами Беларусь посещают азербайджанские врачи для участия в мероприятиях по обмену опытом и повышению квалификации.

Большие перспективы также имеет лечебно-оздоровительный и медицинский туризм. Белорусские санатории и пансионаты привлекают граждан Азербайджана высоким качеством обслуживания и умеренными ценами. А для белорусов в свою очередь, представляет большой интерес лечебный санаторий Нафталан и соляная лечебница в Нахчыване. В целях популяризации белорусских услуг в этой сфере в октябре 2015 г. в г. Баку проведён первый белорусско-азербайджанский туристический форум, организованный РУП «ЦЕНТРКУРОРТ» совместно с Посольством Беларуси в Азербайджане при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана [28].

Культура и искусства составляют важную часть двусторонних отношений. Правовой базой межкультурного взаимодействия является Соглашение о сотрудничестве в области культуры и искусства между Министерством Культуры Азербайджанской Республики и Министерством Культуры Республики Беларусь от 6 марта 1996 г. Показателем высокого уровня развития двусторонних связей является регулярный обмен Днями культуры. Дни культуры Азербайджанской Республики в Республике Беларусь прошли в 2007 и 2012 годах, Дни культуры Республики Беларусь в Азербайджанской Республике – 2008 и 2013 годах. Азербайджанские представители регулярно участвуют в таких международных фестивалях в Беларуси как «Лістапад», «Славянский базар в Витебске», «Венок дружбы», «Белая вежа». Не менее активно развиваются контакты в сфере эстрадного искусства.

Белорусские музыканты являются постоянными участниками фестиваля музыки в Кабале. Традиционным стало взаимное участие белорусских и азербайджанских книгоиздателей в международных книжных выставках – ярмарках в Минске и Баку.

Интенсивно развивается сотрудничество между театральными коллективами, художниками, литераторами двух стран [19]. Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета и Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси в 2011 году подписали Меморандум о сотрудничестве. В 2019 году солист Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси В. Громов принял участие в постановках опер Дж. Пуччини «Богема» и «Тоска» на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Известный азербайджанский музыковед, критик и публицист, доктор искусствоведения, профессор Азербайджанской национальной консерватории У. Алиева в 2018 году приняла участие в Международном фестивале «Балетное лето в Большом», а также в VI Минском рождественском конкурсе вокалистов и X Минском международном оперном форуме. 28 мая 2018 года в Большом зале Белорусской государственной филармонии состоялся концерт солистки Азербайджанского государственного академического музыкального театра, лауреата международных конкурсов, заслуженной артистки Наргиз

Керимовой и дирижёра Ялчина Адигезалова, посвящённый 100-летию органов дипломатической службы Азербайджана и Дню Республики. В сентябре 2018 года в рамках XI Международного музыкального фестиваля Уз. Гаджибейли на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра состоялся показ оперетты «Сильва», главную роль в которой исполнила солистка Белорусского государственного академического музыкального театра, заслуженная артистка Республики Беларусь Маргарита Александрович.

Плодотворно взаимодействуют художники, скульпторы Беларуси и Азербайджана. В 2014 году подписан Договор о сотрудничестве между Национальным художественным музеем Республики Беларусь и Азербайджанским национальным музеем искусств. В марте 2019 г. в киноцентре «Низами» г. Баку прошли дни белорусского кино.

Широкое развитие получили двусторонние литературные связи. Научными сотрудниками двух стран завершилась работа над изданием белорусско – азербайджанского и азербайджанско – белорусского словаря. В феврале 2019 г. в рамках Минской международной книжной выставки-ярмарки в Национальной библиотеке Беларуси состоялась презентация издания «Антология современной азербайджанской литературы. Поэзия». В октябре того же года Министерством культуры Азербайджана презентована «Белорусская детская антология», содержащая сказки и рассказы более десяти современных белорусских авторов на азербайджанском языке с яркими иллюстрациями. Традиционным стало взаимное участие белорусских и азербайджанских книгоиздателей в международных книжных выставках – ярмарках в г. Минске и в г. Баку.

Существенную роль в развитии двусторонних гуманитарных связей играет Общество дружбы и сотрудничества «Азербайджан-Беларусь», а также Центр белорусского языка и культуры при Бакинском славянском университете [29]. В общество входят видные представители науки, культуры, искусства, литературы, образования и деловых кругов Азербайджана.

За заслуги в развитии двухсторонних отношений Президент Беларуси награждён орденом «Гейдар Алиев». Этот орден является высшей государственной наградой Азербайджана и присуждается за особые заслуги перед азербайджанским народом [13].

Важным этапом в развитии двухсторонних отношений стал официальный визит А. Лукашенко в Азербайджан в ноябре 2016 г. В ходе визита были обсуждены перспективы развития белорусско-азербайджанских отношений, в том числе торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в сфере инвестиций, агропромышленного комплекса, спорта. По итогам переговоров делегации подписали ряд межгосударственных документов, которые охватывают многие области взаимосвязей – от сельского хозяйства до высшего образования [1]. Среди главных договорённостей на высшем уровне

– увеличить товарооборот между странами до 700 миллионов долларов уже в следующем году. В ходе визита стороны пролонгировали контракты по совместному производству самосвалов и тракторов. В 2017 году МАЗ должен был поставить на конвейер Гянджинского завода 350 машинокомплектов, а МТЗ – полторы тысячи – для отвёрточной сборки. В общей сложности компании планировал выпускать в Азербайджане до 2 тысяч единиц техники ежегодно [32].

Важную часть взаимодействия составляет сотрудничество в военно-промышленной сфере. Здесь Азербайджан и Беларусь, давние партнёры. "Мы с вами сотрудничаем как в Беларуси область с областью. Вот такой уровень сотрудничества, - отметил белорусский лидер. - Если кому-то не нравится, это их проблемы. У нас запрещённых тем нет» [23].

Военно-техническое сотрудничество Беларуси и Азербайджана, носящее стратегический характер, продолжается уже более двадцати лет.

Беларусь входит в двадцатку крупнейших мировых экспортёров вооружения [30]. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) за 2020 год Беларусь заняла 19-е место в списке крупнейших мировых экспортёров оружия в период с 2016 по 2020 год. Согласно SIPRI, объем экспорта оружия из Беларуси в 2016-2020 годах составил 0,3% от мирового [25]. Военно-промышленный комплекс страны продолжает оставаться относительно успешной инновационной отраслью экономики, ежегодно принося доходы, исчисляемые десятками миллионов долларов. Кроме производства высокоточного оружия, спросом пользуются также услуги, связанные с модернизацией военной техники. Азербайджан является сегодня одним из главных потребителей белорусского вооружения. В течение последних 15 лет Азербайджан приобрёл у Беларуси более 150 танков Т-72, 11 штурмовиков Су-25, несколько десятков самоходных артиллерийских установок, больше сотни гаубиц. Кроме этого модернизацию прошли состоящие на вооружении азербайджанской армии зенитно-ракетные комплексы [22]. Из последних разработок белорусской оборонки наиболее пристального внимания заслуживают ракеты реактивной системы залпового огня «Полонез». Они способны поражать цели на расстоянии от 300 до 500 километров. В 2018 году 10 РСЗО «Полонез» были поставлены в Азербайджан. В период 44-ой Отечественной войны «Полонезы» показали себя с самой лучшей стороны. Не случайно, во время войны и после неё, Армения подвергла критике Минск, по её выражению, «за проазербайджанскую политику».

Беларусь вот уже несколько лет развивает собственную ракетную программу, в которой особое место занимает создание реактивных систем залпового огня (РСЗО). В продолжение этой разработки в настоящее время белорусские фирмы работают над тем, чтобы дополнить получившиеся РСЗО «Полонез» ракетами большего радиуса действия,

баллистическими или крылатыми. Минск собирается производить самостоятельно системы ПВО.

Во время визита президента И. Алиева в Беларусь в ноябре 1918 года, стороны подписали 10 документов, наиболее важным среди которых стал меморандум о взаимопонимании между Государственным военно-промышленным комитетом Беларуси и Министерством обороны Азербайджана. Согласно документу, между странами будет развиваться военное сотрудничество, а также Беларусь предоставит Азербайджану системы противовоздушной обороны и вооружение. Президент Азербайджана сообщил, что его страна удовлетворена качеством, выносливостью и возможностями белорусской военной техники. Между странами наблюдается позитивная тенденция в вопросах военно-технического сотрудничества. Ещё одним важным документом стала Совместная декларация о продлении стратегического партнёрства [33].

Только в 2021 году Минск экспортировал оборонной продукции на миллиард долларов. Именно сотрудничество с Азербайджаном, несомненно, позволило добиться таких результатов [6].

Военно-техническое сотрудничество Азербайджана и Беларуси продолжает успешно развиваться и после Второй Карабахской войны. Во время апрельского 2021 года визита Лукашенко, наряду с другими вопросами, обсуждались также вопросы военно-технического сотрудничества. Впоследствии сам Лукашенко заявил, что не собирается ни на кого оглядываться в таком сотрудничестве с Баку. «Полонезы» изначально разрабатывались как своеобразный асимметричный аналог «Искандеров», что для Баку может быть интересно в контексте появления «Искандеров» у Армении. Сразу после визита Президента Беларуси в Азербайджан, состоялся официальный визит делегации Вооружённых Сил Беларуси во главе с министром обороны В. Хрениным. В дни визита в Баку состоялась белорусская военная выставка. Делегация была принята президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе визита было обсуждено взаимодействие между оборонными ведомствами и перспективны его развития. Был утверждён план двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Беларуси и Азербайджана на 2021 год [5]. В развитие этого плана в сентябре 2021 года в Баку между сторонами были обсуждены вопросы развития военного сотрудничества ракетно-артиллерийских войск. На встрече был проведён обмен мнениями по военному и военно-техническому сотрудничеству в этой сфере, его расширению и взаимному обмену опытом. В рамках визита в Азербайджан делегация Беларуси посетит воинские части ракетно-артиллерийских войск [4].

Одно из главных причин близкого взаимодействия Беларуси и Азербайджана кроется в личностных отношениях, которые сложились между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Существует хорошая практика регулярных встреч на высшем уровне, налажено оптимальное взаимодействие между правительствами, парламентами,

ключевыми министерствами и ведомствами, деловыми кругами. Об уровне отношений, связывающих Минск и Баку, можно судить по частоте встреч руководителей двух государств. За время своего президентства, А. Лукашенко четыре раза совершал официальный визит в Азербайджан. И. Алиев также четыре раза посещал с официальным визитом Беларусь, не считая рабочих визитов. Плюс контакты при работе в многостороннем формате — на полях международных мероприятий. Это уже показатель, каждая встреча даёт новый импульс отношениям. Каждый визит - это ещё одно политическое подтверждение стратегического характера белорусско-азербайджанских отношений. И как сказал И. Алиев, мы – надёжные партнёры и друг для друга, да и для всех стран. Думаю, это тоже сближает Беларусь и Азербайджан, потому, что на международной арене наши страны пользуются заслуженным авторитетом из-за принципиальной политики и честности в отношениях [23].

Тесные политические и экономические связи между Беларусью и Азербайджаном обусловили активное развитие договорно-правовой базы двух стран. Первые документы, положившие основу развития двусторонних отношений в новых геополитических реалиях, были приняты в 1991-1993 годах. Одним из важнейших является Протокол об установлении дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь, подписанный в 1993 году. В призме двусторонней договорно-правовой базы период 90-х и середины 2000-х годов характеризуются поиском взаимовыгодных форм и направлений сотрудничества. В этот период не подписывалось много документов, но он сыграл важную роль в установлении и налаживании отношений между министерствами и ведомствами двух стран [10].

Активное развитие договорно-правовой базы началось с 2006 года. Во многом этому способствовало открытие дипломатических миссий двух стран в Минске и Баку. 2 мая 2007 г. в г. Баку подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь, определивший стратегический характер партнёрства между двумя странами. На сегодняшний день между Беларусью и Азербайджаном заключено более 120 международных договоров в сферах политики, экономики, защиты прав и интересов граждан, здравоохранения, правоохранительного, гуманитарного, научно-технического и регионального сотрудничества. Получила также развитие практика подписания совместных планов, меморандумов, программ на правительственном и межведомственном уровнях [10]. Практически между всеми министерства и ведомства Беларуси и Азербайджана подписаны соглашения о взаимном сотрудничестве. Набирает ход развитие межрегиональных связей и принятие соответствующих документов. Наиболее значимые межгосударственные документы: Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой (2007 год), Договор между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой о

социально-экономическом сотрудничестве до 2025 года (2015 год).

Одним из флагманов промышленной кооперации, является Гянджинский автомобильный завод, на базе которого действует совместное сборочное производство продукции белорусского машиностроения. На предприятии осуществляется сборка белорусских тракторов МТЗ, а также сборка и продажа другой техники: автомобилей МАЗ, сельхозтехники, прицепов и прочих машин, востребованных в азербайджанской экономике.

В 2020-м году Азербайджанская Республика поставила почти 800 тысяч тонн нефти в Беларусь, что явилось значительным вкладом в этот сектор экономики страны.

Несмотря на пандемию, политическое, экономическое, культурное сотрудничество между странами успешно развивается, те взаимоотношения, которые были между Азербайджаном и Беларусью, сохранены и даже приумножены. Беларусь продолжает находиться в списке 15-и топ стран по товарообороту Азербайджанской Республики. Точно так же, Азербайджан входит в топ-15 стран в белорусском товарообороте. Продолжается и рост взаимной торговли между двумя странами. Товарооборот между Беларусью и Азербайджаном в 2020 году составил около 500 миллионов долларов. А за четыре месяца 2021 года товарооборот уже составил 252 миллиона долларов. Это позволяет с оптимизмом смотреть на будущее отношений [9].

Открытый в 2017 году, Торговый дом Азербайджана в Минске играет важную роль в развитии торговых отношений и инвестиционных возможностей между двумя странами. Огромным спросом в Азербайджане пользуются белорусские продукты, особенно мясомолочные продукты. В Баку расширяется торговая сеть магазинов «Белорусский» по продажам белорусских продовольственных товаров.

Для увеличения товарооборота между нашими странами имеются огромные возможности. Большие ожидания стороны связывают с развитием производственной кооперации. Существует благоприятные условия для экономической, финансовой и инвестиционной деятельности. Сфера взаимных интересов — транспорт и транзит.

Перспективными направлениями инвестиционного сотрудничества являются совместные проекты в сфере сельского хозяйства, производства пищевых продуктов, логистики, туризма, фармацевтики, IT-технологий, био и нанотехнологий, нефтехимии.

Есть взаимный интерес к совместной работе в сферах стандартизации, развития цифрового телевидения, модернизации сетей электросвязи, телекоммуникационного оборудования, информационной безопасности, обмена трафиком.

Учитывая имеющиеся опыт белорусской стороны в области ядерных исследований, существуют перспективы совместной деятельности по развитию атомной энергетики, осваиваемой Азербайджаном. Перспективным также является взаимодействие в сфере использования возобновляемых

источников энергии. Диапазон взаимовыгодной работы здесь может быть очень широким – от проведения совместных научных исследований до создания современных высокоэффективных энергоустановок [35].

В сотрудничестве между странами есть много незадействованных резервов. Один из шагов в развитии торговых взаимоотношений - это создание в Минске и Баку национальных торговых домов. Кроме того, Беларусь рассчитывает на сотрудничество с Азербайджаном в сфере нефтехимии, а также переработке хлопка. Белорусская сторона выражает готовность работать над проектом не просто поставок, взаимных обменов, но с реализацией здесь под ключ некоторых сельхозпредприятий. Беларусь готова оказывать содействие в торговле азербайджанскими товарами, как в Европе, так и в ЕАЭС [31].

Беларусь и Азербайджан, осуществляя независимую внешнюю политику, имеют близкие позиции на международной арене. Это имеет особое значение в условиях, тогда Белорус и Азербайджан подвергаются различного рода несправедливым давлениям и даже санкциям.

Что касается позиции Беларуси по Нагорно-карабахскому конфликту, то Беларусь, как страна-член Минской группы ОБСЕ неоднократно заявляла, что выступает за мирное разрешение конфликта в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права [11]. Хотя следует все-таки подчеркнуть, что на международной арене Беларусь старалась занимать нейтральную позицию нашей страны по армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту и не испортить отношения ни с одной из сторон конфликта. Так, в ходе проводимого ежегодно с 2000 года на заседаниях сессий Генеральной Ассамблеи ООН, голосования за поправку, подтверждающую принадлежность нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республике, в проект резолюции «О сотрудничестве между ООН и ОБСЕ» Республика Беларусь, как правило, либо воздерживалась, либо же вообще не принимала участия в голосовании. Из числа государств-участников СНГ, наряду с Россией и Таджикистаном, Беларусь предпочитала демонстрировать нейтральную позицию по данному вопросу. [7, 716]. Отчасти такая позиция объясняется тем, что с Арменией Беларусь состоит в ОДКБ и ЕАЭС, имея с ней союзнические обязательства.

Беларусь немедленно отреагировала на серьёзное обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха в начале апреля 2016 года. А. Лукашенко провёл телефонные переговоры с президентами Азербайджана и Армении, выразил обеспокоенность ситуацией и призвал обе стороны к диалогу. 2 апреля внешнеполитическое ведомство Беларуси выразило обеспокоенность возобновлением активных боевых действий с применением тяжёлых видов вооружений и призвало стороны избегать любых шагов, ведущих к росту напряжённости и человеческим жертвам. Было заявлено, что Беларусь последовательно вы-

ступает за мирное разрешение конфликта в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, прежде всего, на основе соблюдения и обеспечения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ государств, а также соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и решений ОБСЕ [11]. Между тем, в МИД Армении послу Беларуси сразу же высказали «глубокое недоумение» в связи с рядом положений заявления белорусского внешнеполитического ведомства от 2 апреля. Как было заявлено белорусскому послу, «подобное заявление не соответствует духу армяно-белорусских отношений и идёт в разрез с обязательствами, взятыми сторонами в рамках ОДКБ и других международных структур, наносит вред переговорному процессу, поощряя применение силы в урегулировании карабахского конфликта» [12]. И в последующем в отношении теперь уже бывшему нагорно-карабахскому конфликту позиция Минска оставалась неизменной, и как неоднократно заявлял А. Лукашенко, "проблема может быть решена исключительно за столом переговоров и в соответствии с принципами международного права" [36]. Сразу после подписания трёхстороннего заявления от 10 мая 2020 года, белорусский президент выразил уверенность, что горячий конфликт Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха завершился, обсуждение ситуации продолжится в дипломатической плоскости [37].

Во время своего визита в Баку в апреле 2021 года, президент Лукашенко поздравив своего коллегу с победой в войне, назвав эту победу «великим шагом Азербайджана в достижении своей национальной мечты» предложил Ильхаму Алиеву помощь в восстановлении возвращённых азербайджанских территорий [38]. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь пригласил белорусские компании принять активное участие в восстановлении освобождённых территорий. По итогам встречи была достигнута договорённость об участии белорусских компаний в проектировании городов и сел, оказании услуг по 3d-моделированию и привлечении белорусских специалистов к восстановлению транспортной инфраструктуры на освобождённых территориях Азербайджана. Одним из возможных вкладов Беларуси в восстановление и развитие освобождённых земель, может стать поставка в эти районы белорусских электроавтобусов. Планируется также участие белорусских специалистов в проектировании и строительстве агрогородков, в становлении транспортной инфраструктуры

Выводы: Сегодня Азербайджан имеет позитивную динамику и результативность по всем направлениям сотрудничества с Республикой Беларусь. Взаимоотношения между странами имеют широкую нормативно-правовую базу и развиваются во всех сферах. Оба государства намерены наращивать координацию во внешней политике, как в двустороннем формате, так и в международных организациях. Все это подтверждает стратегический характер двусторонних отношений. Можно

констатировать, что белорусско-азербайджанские отношения находятся на уровне устойчивого долгосрочного взаимовыгодного партнёрства, отличающегося открытым, дружественным и доверительным характером по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Список литературы

1. Azərbaycan-Belarus sənədləri imzalanmışdır / "Azərbaycan qəzeti", 2016, 29 noyabr
2. Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələri. Ölkələr üzrə əməliyyat növləri üzrə. Bölmələr və mal qrupları üzrə. Yanvar-dekabr 2015. AR DST Bülleteni, Bakı, 2016
3. Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələri. Ölkələr üzrə əməliyyat növləri üzrə. Bölmələr və mal qrupları üzrə. Yanvar-sentyabr 2016. AR DST Bülleteni, Bakı, 2016
4. Азербайджан и Беларусь обсудили вопросы военного сотрудничества <https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3491718.html>
5. Беларусь и Азербайджан обсудили военное сотрудничество <https://www.aa.com.tr/ru>
6. Богдан Сергей. Кто боится военного сотрудничества Беларуси и Азербайджана? <http://armiya.az/ru/news/128324>
7. Гасанов А. Современные международные отношения и внешняя политика Азербайджана. Баку, "Şərq-Qərb", 2007
8. Дашкевич В.Ф. Энергетическая зависимость Беларуси: последствия для экономики и общества. Минск. Логинов, 2005
9. Для Минска и Баку важна солидарность на внешнеполитическом треке. Эксклюзивное интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Андрея Равкова Информационному агентству и радио Sputnik Азербайджан. <https://az.sputniknews.ru/20210702/1200-2-iyulya-Dlya-Minska-i-Baku-vazhna-solidarnost-na-vneshnepoliticheskotreke--Posol-427363353.html>
10. Договорно-правовая база Республики Беларусь и Азербайджанской Республики / https://azerbaijan.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/DPB/
11. Заявление Министерства иностранных дел Республики Беларусь в связи с событиями вокруг Нагорного Карабаха https://mfa.gov.by/press/news_mfa/f4b5537fbfd0626f.html
12. МИД Армении вызвал посла Беларуси из-за заявления Минска по событиям вокруг Нагорного Карабаха <http://www.panorama.am/ru/news>
13. Официальный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан. / Бакинский рабочий, 2016, 30 ноября
14. Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь president.gov.by/
15. Официальный сайт Государственного Статистического Комитета Азербайджанской Республики <http://www.azstat.org>

16. Официальный сайт Министерства Иностранных Дел Азербайджанской Республики <http://www.Mfa.Gov.Az/>
17. Официальный сайт Министерства Иностранных Дел Республики Беларусь <https://mfa.gov.by/>
18. Официальный сайт Национального Статистического Комитета Республики Беларусь <http://www.belstat.gov.by/>
19. Официальный сайт Посольства Азербайджанской Республики в Республике Беларусь <http://minsk.mfa.gov.az/>
20. Официальный сайт Посольства Республики Беларусь в Азербайджанской Республике <http://azerbaijan.mfa.gov.by>
21. Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики ru.president.az
22. «Полонезы» для Баку, «Кайманы» для Африки. Что производит и с кем торгует оборонка Беларуси <https://belsat.eu/ru/news/23-03-2021-polonezy-dlya-baku-kajmany-dlya-afriki-cto-proizvodit-i-s-kem-torget-oboronka-belarusi>
23. Президенты Азербайджана и Беларуси выступили с заявлениями для печати/ «Бакинский рабочий», 2016, 29 ноября
24. Рыбик К. Беларусь-Азербайджан: новый этап сотрудничества/ «Дело» бизнес-журнал, 7 апреля 2013 года Электронный вариант <http://delo.by/news/~shownews/belarus-azerbajdjan>
25. SIPRI: Беларусь на 19-м месте в списке крупнейших экспортёров оружия <https://reform.by/208793-sipri-belarus-na-19-meste-v-spiske-krupnejshih-jeksporterov-oruzhiya>
26. Тёплый ноябрь в Баку/ Советская Белоруссия, 29 ноября 2016, №229
27. https://azerbaijan.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic
28. https://azerbaijan.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/scientific/ Сотрудничество в сферах науки, медицины, образования, спорта и туризма
29. https://azerbaijan.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/cultural/ Сотрудничество в сфере культуры и искусства
30. <https://express.by/rubrics/obshhestvo/2020/03/09/pravda-lichto-belarus-v-20-ke-samyx-krupnyx-v-mire-eksporterov-oruzhiya>
31. <http://www.sb.by/prezident-belarusi/article/lukashenko-i-aliev-dogovorilis-v-2017-godu-vvyti-na-tovarooborot-v-700-mln.html> 29.11 2016
32. <http://www.ctv.by/novosti-24-chasa?>
33. <http://prismua.org/pdf>
34. http://president.gov.by/ru/news_ru/view/inter-vjju-informatsionnomu-agentstvu-trend-azerbajdzhan-14924
35. <http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3817941>
36. <https://ria.ru/20161125/1482147630.html>
37. <https://ria.ru/20201117/karabakh-1584962588.html>
38. https://lenta.ru/news/2021/04/14/luka_karabakh/